

A ELABORAÇÃO DE UMA FICHA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE COM DOR CRÔNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Beatriz Coutinho Cavalcante Albuquerque - Universidade Federal do Norte do Tocantins –
beatriz.albuquerque@ufnt.edu.br

Natã Silva dos Santos – Universidade Federal do Norte do Tocantins - nata.santos@ufnt.edu.br

Fernando Holanda Vasconcelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins -
fernando.vasconcelos@ufnt.edu.br

Wagner dos Santos Mariano – Universidade Federal do Norte do Tocantins – wagnermariano@uft.edu.br

INTRODUÇÃO: A dor é definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, sendo sempre uma experiência pessoal. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência dos pesquisadores no desenvolvimento teórico do projeto financiado pelo Programa de Iniciação Tecnológica (PIT) do Hospital de Doenças Tropicais (HDT): “Ficha de atendimento ao paciente com quadro de dor crônica atendida em um Hospital Universitário do Norte do Brasil”. **METODOLOGIA:** Este estudo é um relato de experiência baseado nas atividades teóricas realizadas pelos discentes do curso de Medicina no PIT-HDT para construção de instrumentos de atendimento, seguindo a metodologia de Pasquali (2013), a qual abrange três procedimentos principais: teóricos, empíricos e analíticos. A etapa abordada neste relato consiste em um levantamento bibliográfico das principais ferramentas de avaliação da dor utilizadas na prática clínica e os métodos de validação para garantir sua eficácia e confiabilidade. **RESULTADOS:** Após a análise da literatura foi desenvolvida uma ficha de atendimento, unindo escalas unidimensionais e multidimensionais associadas a um questionário semiológico, a partir da análise de 50 literaturas. Um fluxograma também foi elaborado, a fim de guiar o profissional da saúde ao aplicar o instrumento. Durante a construção da ficha de atendimento tornou-se evidente a dificuldade em encontrar um instrumento que contemplasse a complexidade da dor. No entanto, as buscas evidenciaram a importância de utilizar ferramentas diversificadas e validadas para a mensuração da dor, considerando a objetividade das escalas unidimensionais (Escala Visual Analógica, Avaliação Verbal, Escala de Faces, e Diagrama Corporal) e a profundidade das multidimensionais (Questionário Curto de McGill e painDETECT) que juntas possibilitam uma avaliação mais precisa e completa da dor crônica. **CONCLUSÃO:** Essa experiência acadêmica revelou os desafios inerentes à criação de uma ferramenta abrangente, além de expor a escassez de literaturas brasileiras sobre o tema. O processo aprimorou as habilidades de pesquisa, análise crítica e aplicação do método científico, ampliando a compreensão sobre a complexidade da dor crônica e a importância de um atendimento baseado em evidências. A ficha desenvolvida pode padronizar a avaliação da dor garantindo maior precisão na mensuração, melhorando a comunicação entre profissionais da saúde e contribuindo para o manejo mais eficaz da dor.

Palavras-chave: Dor crônica, Psicometria, Medição da dor, Manejo da dor.

REFERÊNCIAS:

FERREIRA, K. A. S. L.; DE ANDRADE, D. C.; TEIXEIRA, M. J. Development and validation of a Brazilian version of the short-form mcgill pain questionnaire (sf-mpq). **Pain Management Nursing**, v. 14, n. 4, p. 210–219, dez. 2013.

OLIVEIRA, C. M. DE et al. Validation of visual instrument for location and measurement of pain intensity. **Brazilian Journal Of Pain**, v. 3, n. 3, 2020.

PASQUALI, L. **Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação**. 4. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2013.

RAJA, S. N. et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. **Pain Lippincott Williams and Wilkins**, 1 set. 2020.

RIO, J. P. M. DO et al. Cross-cultural adaptation of the painDETECT questionnaire into Brazilian Portuguese. **Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition)**, v. 72, n. 1, p. 44–48, 1 jan. 2022.